

**СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОНЯТИЙНОГО
СМЫСЛА СТИХОТВОРЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
«СКУЧНО И ГРУСТНО».**

Суерова Нурсулу Хусановна

преподаватель кафедры

Узбекского и иностранного языков

Ташкентского филиала Самаркандского университета

ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

e-mail: suerova13@gmail.ru

Аннотация: Рассматриваются структурно-семантические особенности поэтического синтаксиса М.Ю. Лермонтова, выявляется роль односоставных предложений в формировании общего смысла произведения.

Ключевые слова: поэзия, лингвистическая поэтика, синтаксис, односоставное предложение.

**SYNTACTIC MEANS OF EXPRESSING THE CONCEPTUAL
MEANING OF M. YU. LERMONTOV'S POEM "BORING AND SAD"**

Suerova Nursulu Khusanovna

Teacher of the department of Uzbek and foreign languages

Tashkent branch of Samarkand University of Veterinary Medicine,

Animal Husbandry and Biotechnology

e-mail: suerova13@gmail.ru

Annotation: This article considers the structural and semantic features of the M. Yu. Lermontov's poetic syntax and determines the role of mononuclear sentences in the formation of the general sense of the poem.

Key words: lyric poetry, poem, linguistic poetics, syntax, mononuclear sentence.

Многие особенности отличают поэтическое произведение, в том числе информативная завершенность, многозначность поэтического образа, высокая системность и ритмическая организация. Эти особенности проявляются на всех языковых уровнях — фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом. Синтаксис — это раздел языка, который по праву считается «высшим», поскольку он связан с коммуникативной функцией языка, т.е. обеспечивает общение. Таким образом, взаимосвязь между языковой системой (системой) и речью (реализации языковой системы) наиболее очевидна на синтаксическом уровне. Таким образом, в синтаксисе, разделе грамматики, специалисты выделяют структурно-семантический (статический) аспект, который изучает структуру предложения и его содержание, а также коммуникативный (динамический) аспект, который рассматривает предложение как коммуникативную единицу.

В.В. Виноградов говорит о том, что языковые единицы в поэтическом тексте развиваются особым образом, и что в качестве единиц словесного искусства могут выступать не только слова, но и предложения, словосочетания и сложные синтаксические единства, что является «органическими элементами художественного произведения, найденными в процессе имманентного анализа» [4, с. 213]. Таким образом, исследование поэтического синтаксиса является чрезвычайно интересным. В этой статье рассматривается структурно-семантическая сторона синтаксиса стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно». Приводим полный текст произведения:

И скучно и грустно, и нет никого, кто мог бы помочь

В стрессовой ситуации...

Желание! Что за бесполезное и вечное желание пользы?

Кроме того, с течением времени наступают лучшие годы!

Любить, но кого? Сэкономить время,

Кроме того, любить вечно невозможно.

В себя ли заглянешь? Там нет прошлого и следов:

Все там, как радости, так и страдания, ничтожны...

Что такое страсти? Их сладкая болезнь неизбежна.

исчезнет при слове разума;

Кроме того, глядя на жизнь со стороны,

такая нелепая шутка...

Основное звено синтаксиса, простое предложение, «представляет собой элементарную предназначенную для передачи относительно законченной информации единицу», которая участвует «в формировании сложного предложения, а также любого развернутого текста» [5, с. 405]. Поэтому мы будем обращаться к простому предложению в процессе анализа. В синтаксическом описании структурная характеристика имеет решающее значение. С точки зрения конструктивного подхода предложения рассматриваются как некие структурные и логические единицы, которые формируются в соответствии с определенными правилами. Различия в структуре связаны со структурой предикативного центра, соотношением главных и второстепенных компонентов и наличием или отсутствием этих компонентов в предложении. Наиболее важным является сравнение двусоставных и одного В нашей следующей статье мы рассмотрим синтаксис этого поэтического произведения с точки зрения коммуникативного подхода. Журнал Российского государственного университета им. И. Канта. 2010 г. Выпуск 8 С. 65–70 односоставных предложений, их основное различие заключается в том, как они относятся к синтаксической категории лиц Эта классификация зависит от подлежащего в двусоставных предложениях, а в односоставных предложениях она зависит от подлежащего (глагольных) «выражаемое действие «оторвано» от деятеля, что затрудняет и «соотношение действий к человеку, который говорит» [9, с. 305–

306]. Незамещенная позиция подлежащего позволяет представить деятеля неопределенно и обобщенно. Это создает уникальную семантику-стилистическую выразительность односоставных предложений. Стихотворение М.Ю. Лермонтова по преимуществу состоит из односоставных предложений. Из пятнадцати простых предложений, найденных в тексте, всего четыре имеют двусоставную форму: «Годы проходят — все лучшие годы»; «Радость и страдания — все ничтожны там»; «Жизнь — пустая и глупая шутка, в то время как одиннадцать простых предложений имеют односоставную форму: «Скучно и грустно; и некому подать руку в минуту душевной невзгоды; желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать? В тексте встречаются все основные типы односоставных предложений, включая обобщенно-личные, безличные, инфинитивные и номинативные. Однако односоставные глагольные предложения наиболее распространены. Хотя структура и грамматические значения этих предложений различны, они «объединяются тем, что в них говорится о действии, производитель которого не назван» [1, с. 94]. В обобщенно-личных предложениях главный член обычно обозначается глаголом второго лица единственного числа настоящего и будущего времени. В таких предложениях глагол «действие» обозначает действие независимо от деятеля и в равной мере относится к любому человеку, включая субъекта речи. Действующее лицо считается обобщенным, поскольку оно «словесно не обозначено, а грамматически представлено как обобщенное» [9, с. 308], и «обобщенность деятеля имеет много общего с неопределенностью» [1, с. 99]. В поэме и скучно и печально. По словам М.Ю. Лермонтова, этот тип односоставных предложений включает: В себя ли заглянешь? Как помотришь на все вокруг?

Безличные предложения являются центральными, наиболее распространенными и наиболее разнообразными по разновидности односоставных предложений по структуре и семантике. В предложениях безличных главный член описывает процесс или состояние, которое не зависит от

активного деятеля. В большинстве случаев специфика безличности создается не тем, что предложение не может содержать подлежащее, а также тем, что «действие должно изображаться в отрыве от деятеля, как стихийный процесс, как состояние, а «Признак — это оценка предмета речи (мысли), отделенная от носителя признака» [1, с. 101]. В стихотворении используются почти все грамматические формы безличных предложений, включая главный член в безличном употреблении, личные глаголы в категории состояния (например, «и скучно и грустно»), отрицательные слова (например, «там прошлого нет и следа»), модальные слова (например, «а вечно любить невозможно»). Предложения, в которых главный член выражен инфинитивом, который не зависит от какого-либо конкретного слова, а наоборот, все слова соответствуют ему по смыслу и грамматике, называются инфинитивными предложениями. Независимый инстинкт — это действие, которое может произойти в будущем, которое желательно или нежелательно, возможно или невозможно, необходимо, целесообразно или нецелесообразно и т. д. [2, страница 167]. В стихотворении используются инфинитивные предложения, например: и некому подать руку в минуту душевной невзгоды; что не нужно желать хорошего всю жизнь?; любить... но кого же?

По результатам анализа стихотворения было обнаружено, что именные конструкции находятся в оппозиции глагольным предложениям из-за того, что их структурная схема представлена именем существительным в именительном падеже. Нерешенным остается вопрос о том, допустимо ли использование указанной формы в составе односоставного предложения. Обычный номинатив в односоставном предложении сочетает функцию названия предмета и идею его существования. Но функция номинатива в анализируемом тексте не ограничивается наличием предмета речи: что такое желание? Оценка использования именительного падежа и эмоционально-экспрессивного элемента в формулировке «что страсти?» Обычный номинатив в односоставном предложении сочетает функцию названия предмета и идею его существования.

Но функция номинатива в анализируемом тексте не ограничивается наличием предмета речи: что такое желание? Оценка использования именительного падежа и эмоционально-экспрессивного элемента в формулировке «что страсти?» Синкретичная семантика оценочно-бытийных предложений, в которых существование и оценка представлены не дифференцированно, считается неполными двусоставными предложениями, по мнению некоторых исследователей (см., например [2, с. 174]). Поскольку изолированное использование формы именительного падежа в конструкции экспрессивного синтаксиса означает введение именительной темы, другие считают, что такой номинатив вообще не является структурной единицей односоставного номинативного предложения [9, с. 125]. Актуальное членение речи связано с этим синтаксическим явлением. Согласно анализу синтаксиса, в поэме преобладают односоставные глагольные предложения, которые в широком смысле являются бессубъектными предложениями, такими как инфинитивные, обобщенно-личные и безличные. Русский синтаксис отличается такими предложениями, «которые подчеркивают стихийность или произвольность ситуации или состояния, указывает на объективность обстоятельств» [9, с. 119]. А. Вежбицкая утверждает, что «неагентивность» русского языкового сознания связана с «ощущением, что людям не подвластна их собственная жизнь» [3, с. 36], а грамматика русского языка полна конструкций, характеризующихся «недостаточной выделенностью индивида как автономного агента» [3, с. 34]. Тем не менее, одним из самых важных вопросов, с которыми он сталкивался в последние годы жизни, был вопрос о свободе воли и предопределении судьбы человека. Мир изображается в поэтической речи М.Ю. Лермонтова как «противопоставленный человеческим желаниям и волевым устремлениям» [3, с. 70–71]. Почти одновременно с выходом «И скучно и грустно» выходит повесть «Фаталист». Это заключительная и важная часть романа «Герой нашего времени», в которой эта проблема поднята до крайнего предела. Ю.М. Лотман утверждает, что именно в этот период фатализм, который не зависит от воли

человека, становится основной чертой философии М.Ю. Лермонтова. Он начинает свою работу с антитезы между культурами Запада и Востока. Люди из древней восточной культуры верят в мудрость своих предков и безоговорочно чтят ее, поэтому они уверены, что поведение, вызванное традициями, не может быть неправильным или вредным. Таким образом, каждый из них занимает определенное место в истории. Западные люди считают, что развитие и «эволюция» общества имеют решающее значение для их собственной жизни. Свобода выбора дает каждому возможность быть кем угодно. Люди полностью контролируют свою жизнь. Лермонтов считает, что русская культура отличается от других культур из-за того, что она противопоставляется как Западу, так и Востоку. Ю.М. Лотман утверждает, что в творчестве поэта она выступает против обоих: «Выступая как Запад для Востока и Восток для Запада» [7, с. 220]. Фатализм, описанный в Лермонтове, «сам по себе не препятствует героической активности, лишь придает ей дополнительную окраску». Подобно демонической силе индивидуальности вера в судьбу может побудить человека совершать великие дела. [7, 222.] Когда он испытывает судьбу, Печорин бросается в окно на пьяного казака, что означает, что судьба — это власть случая. Это отличает его от Вулича, чье наивное представление о судьбе основано на восточной традиции — он считает судьбу предопределенной и считает, что всякий человек умрет в определенный час. Тем не менее Печорин не сомневается в том, что обстоятельства, неподвластные человеческой воле, не привели к его смерти. Герой постоянно испытывает «скуку», чувствуя, что судьба имеет безличный контроль над его мыслями. Поняв, что не может изменить свою судьбу, он выносит себе приговор: «Что? Умереть — это смерть. Небольшая потеря для мира, и я устал. Вполне очевидно, что эта позиция совпадает с центральным мотивом рассматриваемого нами стихотворения. Таким образом, преобладание односоставных глагольных предложений в стихотворении М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» соответствует концептуальному содержанию произведения. В обобщенно-личных предложениях действующим лицом может быть кто угодно,

а в безличных предложениях действие совершается в отрыве от деятеля, т.е. не зависит от него, а в безличных предложениях действие совершается в отрыве от деятеля, т.е. не зависит от него, а когда дело доходит до предполагаемых предложений, оно является только потенциальным. Несмотря на то, что он представлен в стихотворение с двусоставными предложениями не полностью отвергает концепцию «бессубъектности», но, наоборот, подчеркивают ее: время идет, радость и страдания, и все это ничтожно; сладкая болезнь [страстей] исчезнет, когда речь идет о рассудке; Кроме того, жизнь не более чем пустая шутка. В них подлежащие, выраженные абстрактными существительными, обозначают не конкретный предмет или лицо, а концепции пространства и времени, а также человеческие чувства. Семантика сказуемых демонстрирует идею о том, что действие не имеет никакой результативности. «И скучно, и грустно», как по теме, так и по интонации служит примером жанра исповеди. Монолог, произносимый лирическим героем, ориентирован на изучение душевной жизни, но это личное чувство окрашено философские идеи, которые отражаются в определенном синтаксисе.

Список литературы

1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.
2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 1973.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
4. Виноградов В.В. О языке художественной прозы // Виноградов В.В. Избранные труды М., 1980.
5. Краткая русская грамматика / под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина. М., 1989.
6. Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: в 4 т. Л., 1979. Т. 1.
7. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

8. Синтаксис современного русского языка / под ред. С.В. Вяткиной. СПб., 2009.

9. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. М., 1988.

Об авторе

И.Н. Лукьяненко — канд. филол. наук, доц., РГУ им. И. Канта,
slavphil@newmail.ru

Author

Dr. I.N. Lukyanenko, Associate Professor, IKSUR, slavphil@newmail.ru